

УДК 615.32/454:616-097-092.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14584133>

¹В. Т. Степан, ²Р. І. Сидорчук, ²Н. А. Степан, ²А. Г. Іфтодій, ²П. В. Кифяк

РЕНОПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ ОРАЛЬНИХ АПЛІКАЦІЙ АНТИДИСБІОТИЧНИХ ФІТОГЕЛІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ

¹Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

²Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Authors' Information

Ruslan Sydorochuk <https://orcid.org/0000-0002-3603-3432>

Summary. ¹Stepan V.T., ²Sydorchuk R.I., ²Stepan N.A., ²Iftodiy A.G., ²Kyfyak P.V. **RENOPROTECTIVE EFFECT OF ORAL APPLICATIONS OF ANTIDYSBIOTIC PHYTOGELS IN EXPERIMENTAL IMMUNODEFFICIENCY.** ¹*Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University,* ²*Bukovinian State Medical University;* swt-chern@ukr.net. Immunodeficiency states are among the main causes of the dysbiosis syndrome formation and are characterized by manifestations of systemic inflammation and multiorgan failure with the formation of sepsis. **The aim** of the study was to determine the possible renoprotective effect of oral applications of antidybiotic phytogels in rats with experimental immunodeficiency accompanied by dysbiosis in the kidneys. **Material and methods.** The experiments were conducted in compliance with the requirements of bioethics on 40 white Wistar rats (males, 12 months old, average live weight 380.9±17.53 g), randomly divided into 5 equal groups in number: 1 – control (intact), groups 2 – rats with experimental prednisolone immunodeficiency; group 3 – rats received daily oral applications of phytogel "Biotrit", group 4 – applications of phytogel "Vinogradny" and group 5 – applications of phytogel "Quertulin". All experimental rats received gel applications at the dose of 0.1 ml/100 g of body weight of the experimental animal. **Results.** In immunodeficiency, generalized dysbiosis occurs, most pronounced in the liver, which is of great importance in the antimicrobial defense of the body against microorganisms coming from the gastrointestinal tract. Elastase and the level of malonic dialdehyde significantly increase in rats with immunodeficiency, and under the influence of phytogels they decrease almost to normal value, and no significant difference in the anti-inflammatory effect of different phytogels was found. In this model of immunodeficiency, no violations of antioxidant defense were observed in the mechanisms of oxidative stress. Immunodeficiency significantly increases the activity of urease, which indicates an increase in bacterial contamination due to both dysbacteriosis and a decrease in the activity of the antimicrobial enzyme lysozyme; there is an almost threefold increase in the degree of dysbiosis in the kidneys. All phytogels reduce urease activity, but have a slight effect on lysozyme activity, and also reduce the degree of dysbiosis, most notably "Quertulin", which has pronounced hepatoprotective activity. **Conclusions.** 1. Experimental immunodeficiency causes development of systemic dysbiosis not only in the kidneys, but also in other tissues, in particular in the liver. 2. Oral applications of phytogels "Biotrit", "Vinogradny" and "Quertulin" have a significant anti-dysbiotic effect and not only a renoprotective effect in terms of inflammation and dysbiosis. 3. It should be taken into account that the condition of the kidneys can be affected by dysbiotic processes in other tissues of the body, in particular in the liver and oral cavity with signs that form various water circles.

Keywords. immunodeficiency, nephropathy, sepsis, pro- and antioxidant system, pathogenesis, kidneys, multiple organ failure.

Реферат. Степан В. Т., Сидорчук Р. І., Степан Н. А., Іфтодій А. Г., Кифяк П. В. **РЕНОПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ ОРАЛЬНИХ АПЛІКАЦІЙ АНТИДИСБІОТИЧНИХ ФІТОГЕЛІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ.** Імунодефіцитні стани є однією з головних причин формування дисбіотичного синдрому та характеризуються проявами системного запалення та поліорганної недостатності з формуванням сепсису. Метою дослідження стало визначення можливої ренопротекторної дії оральних аплікацій антидисбіотичних фітогелів у щурів, в яких відтворювали експериментальний імунодефіцит, що супроводжується дисбіозом в нирках. **Матеріал і методи.** Експерименти були проведені з дотриманням вимог біоетики на 40 білих щурах лінії Wistar (самці, віком 12 місяців, середня жива маса $380,9 \pm 17,53$ г), рандомно поділених на 5 рівних за чисельністю груп: 1 – контроль (інтактні), 2–5 групи – щурі з експериментальним преднізолоновим імунодефіцитом; 3 група – щурі отримували щоденно оральні аплікації фітогелю «Біогрит», 4 група – аплікації фітогелю «Виноградний» та 5 група – аплікації фітогелю «Квертулін». Усі дослідні щурі отримували аплікації гелів у розрахунку 0,1 мл/100 г маси тіла експериментальної тварини. **Результати.** За умови імунодефіциту виникає генералізований дисбіоз, найбільше виражений у печінці, яка має важливе значення в антимікробному захисті організму стосовно мікроорганізмів, що надходять з шлунково-кишкового тракту. Еластаза, та рівень малонового діальдегіду достовірно зростають у щурів з імунодефіцитом, а під впливом фітогелів знижуються майже до норми, причому суттєвої різниці в антизапальній дії різних фітогелів не виявлено. За даної моделі імунодефіциту в механізмах оксидативного стресу порушення антиоксидантного захисту не спостерігали. Імунодефіцит достовірно збільшує активність уреаз, що свідчить про зростання бактеріального обмінення як за рахунок дисбактеріозу, так і зниження активності антимікробного ферменту лізоциму, присутнє зростання ступеня дисбіозу в нирках майже втричі. Усі фітогелі знижують активність уреаз, але незначно впливають на активність лізоциму, також знижують ступінь дисбіозу, причому найбільше – «Квертулін», який має виразну гепатопротекторну активність. **Висновки.** 1. Експериментальний імунодефіцит викликає розвиток системного дисбіозу не лише в нирках, але й, значною мірою, в інших тканинах, зокрема в печінці. 2. Оральні аплікації фітогелів «Біогрит», «Виноградний» і «Квертулін» здійснюють суттєвий антидисбіотичний вплив, а не лише ренопротекторну дію за показниками запалення і дисбіозу. 3. Слід враховувати, що на стан нирок можуть впливати дисбіотичні процеси в інших тканинах організму, зокрема в печінці і ротовій порожнині з ознаками, що формують різноманітні вадні кола.

Ключові слова. імунодефіцит, нефропатія, сепсис, про- та антиоксидантна система, патогенез, нирки, поліорганна недостатність.

Вступ

Імунодефіцитні стани є однією з основних причин розвитку дисбіотичного синдрому в організмі людини та характеризуються проявами системного запалення та поліорганної недостатності з формуванням сепсису [1-2].

Повноцінне формування імунної системи або головного мозку організму також залежать від мікробіоти. Дисбіоз, різні захворювання травної системи та інших вісцеральних органів та систем, розвиваються як наслідок змін мікробіоценозу, які відбуваються через стрес, інтоксикацію, радіацію або застосування антибіотичних речовин [3-4].

Дисбіоз, своєю чергою, зазвичай визначають як кількісне та якісне порушення природного гомеостазу мікробіоти, що бере участь у патогенезі різних захворювань, які включають антибіотико-асоційовану діарею, псевдомембранозний коліт, синдром подразненого кишечника, синдром набутого імунодефіциту, ожиріння тощо [5-6].

Наразі, запропоновано велика кількість антидисбіотичних засобів, до складу яких входять ей-, про- та пребіотики, антиоксиданти, мембранопротектори, адаптогени [7-8].

Було показано, що ротова порожнина є одним із джерел інтоксикації нирок з розвитком порушень у них. Застосування оральних аплікацій мукозо-адгезивних гелів з

умістом антидисбіотичних засобів показало досить високу та ефективну ренопротекторну дію за умови експериментального моделювання патологічного процесу [9].

Мета дослідження. Метою дослідження стало визначення можливої ренопротекторної дії оральних аплікацій антидисбіотичних фітогелів у щурів, в яких відтворювали експериментальний імунodefіцит, що супроводжується дисбіозом в нирках.

Матеріал та методи. Експерименти були проведені з дотриманням вимог біотики на 40 білих щурах лінії Wistar (самці, віком 12 місяців, середня жива маса 380,9±17,53 г), рандомно поділених на 5 рівних за чисельністю груп: 1 – контроль (інтактні), 2–5 групи – щурі з експериментальним імунodefіцитом; 3 група – щурі отримували щоденно оральні аплікації фітогелю «Біотрит», 4 група – аплікації фітогелю «Виноградний» та 5 група – аплікації фітогелю «Квертулін». Усі щурі отримували аплікації гелів у розрахунку 0,1 мл/100 г маси тіла експериментальної тварини.

Основним компонентом фітогелю «Біотрит» є екстракт з паростків пшениці, до складу фітогелю «Виноградний» входить екстракт з листя винограду і до складу фітогелю «Квертулін» – препарат «Квертулін», який містить кверцетин, інулін і цитрат кальцію [10].

Експериментальний імунodefіцит (ІД) відтворювали у щурів за допомогою преднізолону, який вводили перорально у дозі 10 мг/кг (перші 2 доби), а потім у дозі 5 мг/кг упродовж 17 діб. Тривалість дослідження становила 20 діб.

Евтаназію тварин здійснювали під тіопенталовим наркозом шляхом тотальної кровотечі із серця. Отримували сироватку крові, видаляли нирки, печінку, слизову оболонку щоки і слизову оболонку тонкої кишки. У гомогенаті нирок визначали рівень маркерів запалення: активність еластази, уміст малонового діальдегіду (МДА), активність антиоксидантного ферменту каталази, а також активність бактеріального ферменту уреазы, активність антимікробного ферменту лізоциму. У гомогенатах слизових оболонок щоки, тонкої кишки, печінки, у сироватці крові визначали активність уреазы, лізоциму та за їх співвідношенням розраховували ступінь дисбіозу згідно з літературними даними [9]. За співвідношенням активності каталази і вмісту малонового діальдегіду розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ.

Статистична обробка методом варіаційної статистики з використанням програми MS Excel 365. При значенні $p < 0,05$ – відмінність результатів між групами вважали вірогідною.

Результати дослідження. Отримані результати визначення активності уреазы, лізоциму і ступеня дисбіозу в різних тканинах щурів з імунodefіцитом, який супроводжується розвитком дисбіозу – наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Активність уреазы, лізоциму та ступінь дисбіозу ($\bar{x} \pm S_x$) у різних тканинах за експериментального імунodefіциту, $n=8$ кожна група

Тканини	Уреаза, мк-кат/кг	Лізоцим, од/кг	Ступінь дисбіозу
1. Слизова оболонка щоки			
а) Контроль	0,99±0,24	194,6±20,42	1,00±0,15
б) ІД	1,70±0,31 $p=0,095$	84,45±10,62 $p=0,036$	4,03±0,59 $p=0,0035$
2. Слизова оболонка тонкої кишки			
а) Контроль	0,54±0,05	181,22±20,53	1,00±0,16
б) ІД	0,78±0,06 $p=0,0096$	116,36±1,27 $p=0,0084$	3,51±0,48 $p=0,0032$
3. Печінка			
а) Контроль	0,12±0,02	81,59±14,32	1,00±0,12
б) ІД	0,25±0,04 $p=0,012$	25,81±8,74 $p=0,012$	6,71±1,13 $p=0,029$
4. Сироватка крові			
а) Контроль	0,07±0,02	196,7±12,44	1,00±0,11
б) ІД	0,19±0,08 $p=0,18$	122,5±9,83 $p=0,0037$	4,37±0,57 $p=0,0018$

Примітка. p – ступінь достовірності у порівнянні з контролем.

Встановлено, що за умови імунодефіциту виникає генералізований дисбіоз, найбільше виражений у печінці, яка має важливе значення в антимікробному захисті організму стосовно мікроорганізмів, що надходять з шлунково-кишкового тракту.

Отримані та наведені у табл. 2 результати визначення маркерів запалення в нирках щурів з імунодефіцитом показують, що показники еластази та рівень МДА достовірно зростають у щурів з імунодефіцитом, а під впливом фітогелів знижуються майже до норми, причому суттєвої різниці, згідно з отриманими даними, в антизапальній дії різних фітогелів не виявлено.

Таблиця 2

Вплив антидисбіотичних засобів на рівень маркерів запалення ($\bar{x} \pm Sx$) у нирках щурів з експериментальним імунодефіцитом (n=8 кожна група)

№	Групи	Еластаза, мк-кат/кг	МДА, ммоль/кг
1	Контроль	427,2±13,52	21,04±1,12
2	Імунодефіцит (ІД)	489,8±27,72 p=0,037	28,26±1,23 p=0,0048
3	ІД + «Біотрит»-гель	438,3±21,48 p>0,05; p ₁ >0,05	20,27±0,75 p>0,05; p ₁ =0,0021
4	ІД + гель «Виноградний»	431,1±14,52 p>0,05; p ₁ =0,049	21,94±1,07 p>0,05; p ₁ =0,007
5	ІД + гель «Квертулін»	435,6±22,29 p>0,05; p ₁ >0,05	21,83±0,95 p>0,05; p ₁ =0,0056

Примітки: p – ступінь достовірності, порівнюючи з контролем; p₁ – ступінь достовірності, порівнюючи з групою 2 (ІД).

Результати визначення в нирках активності каталази та індексу АПІ у щурів з імунодефіцитом показують, що активність каталази незначно відрізняється від показника контролю (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив антидисбіотичних засобів на активність каталази та антиоксидантно-прооксидантний індекс ($\bar{x} \pm Sx$) у нирках щурів з експериментальним імунодефіцитом (n=8 кожна група)

№	Групи	Каталаза, мкат/кг	АПІ, од.
1	Контроль	5,62±0,07	2,68±0,13
2	Імунодефіцит (ІД)	5,69±0,08 p>0,05	2,02±0,12 p=0,008
3	ІД + «Біотрит»-гель	5,69±0,07 p>0,05; p ₁ >0,05	2,82±0,18 p>0,05; p ₁ =0,0082
4	ІД + гель «Виноградний»	5,33±0,10 p=0,033; p ₁ =0,014	2,43±0,11 p>0,05; p ₁ =0,025
5	ІД + гель «Квертулін»	5,69±0,04 p>0,05; p ₁ >0,05	2,61±0,13 p>0,05; p ₁ =0,012

Примітки: p – ступінь достовірності, порівнюючи з контролем; p₁ – ступінь достовірності, порівнюючи з групою 2 (ІД).

Також на активність каталази не впливали оральні аплікації фітогелів «Біотрит» і «Квертулін». Лише при застосованні фітогелю «Виноградний», спостерігається достовірне зниження активності каталази. Індекс АПІ достовірно знижувався у щурів з ІД, але повністю відновлюється у щурів, які отримували аплікації фітогелів «Біотрит» і «Квертулін». Тобто за даної моделі імунодефіциту в механізмах оксидативного стресу порушення антиоксидантного захисту не виникають.

Результати визначення рівня уреазі, лізоциму і ступеня дисбіозу в нирках щурів з ІД наведені у табл. 4. У щурів з імунодефіцитом достовірно збільшується активність уреазі, що свідчить про зростання бактеріального обсіменіння як за рахунок дисбактеріозу, так і зниження активності антимікробного ферменту лізоциму. Як наслідок, присутнє зростання ступеня дисбіозу в нирках майже втричі. Усі фітогелі знижують активність уреазі (гель

«Виноградний» достовірно), але незначно впливають на активність лізоциму, що свідчить про те, що використані засоби не повністю корегують порушення за умови дисбіозу. Тим не менш, ступінь дисбіозу в нирках під впливом фітогелів «Виноградний» і «Квертулін» достовірно знижується, хоча і не повертається до норми.

Таблиця 4

Вплив антидисбіотичних засобів на активність уреазы, лізоциму і ступінь дисбіозу ($x \pm Sx$) у нирках щурів з експериментальним імунодефіцитом (n=8 кожна група)

№	Групи	Уреазы, мк-кат/кг	Лізоцим, од/кг	Ступінь дисбіозу, од.
1	Контроль	0,08±0,01	5110±4,99	1,00±0,12
2	Імунодефіцит (ІД)	0,20±0,02 p<0,001	4480±190,2 p<0,01	2,87±0,32 p<0,001
3	ІД + «Біотрит»-гель	0,16±0,02 p<0,01; p ₁ >0,05	4760±190,5 p<0,05; p ₁ >0,05	2,15±0,26 p<0,01; p ₁ >0,05
4	ІД + гель «Виноградний»	0,11±0,01 p>0,05; p ₁ <0,01	4590±120,7 p<0,01; p ₁ >0,05	1,52±0,19 p<0,05; p ₁ <0,01
5	ІД + гель «Квертулін»	0,14±0,02 p<0,05; p ₁ >0,05	4630±120,3 p<0,01; p ₁ >0,05	1,92±0,22 p<0,01; p ₁ <0,05

Примітки: p – ступінь достовірності, порівнюючи з контролем; p₁ – ступінь достовірності, порівнюючи з групою 2 (ІД).

Результати визначення ступеня дисбіозу в тканинах щурів з імунодефіцитом під дією фітогелів (табл. 5) показують, що усі препарати знижують ступінь дисбіозу, причому найбільше – «Квертулін», який має значну гепатопротекторну активність. Порівнюючи антидисбіотичну активність фітогелю «Квертулін» на різні тканини щурів з імунодефіцитом, можна стверджувати, що «Квертулін» в нирках знижує ступінь дисбіозу в 1,5 разу, тоді як в інших тканинах – у 2,6 разу (щока), у 2,3 разу (тонка кишка), у 2,6 разу (печінка), у 2 рази (сироватка крові).

Таблиця 5

Вплив різних антидисбіотичних фітогелів на ступінь дисбіозу ($x \pm Sx$) у різних тканинах щурів з експериментальним імунодефіцитом (n=8 кожна група)

№	Тканини	Групи				
		Контроль	Без лікування	+Біотрит	+Виноградний	+Квертулін
1	Слизова оболонка щоки	1,00±0,09	4,00±0,59 p<0,001	1,63±0,20 p=0,012	1,78±0,17 p=0,006 p ₁ =0,0089	1,54±0,18 p=0,018 p ₁ =0,0064
2	Слизова оболонка тонкої кишки	0,99±0,06	3,51±0,48 p<0,001	1,35±0,15 p=0,043 p ₁ =0,005	1,61±0,16 p=0,088 p ₁ =0,0078	1,56±0,19 p=0,013 p ₁ =0,0077
3	Печінка	0,98±0,05	6,71±1,13 p<0,001	4,00±0,28 p<0,001 p ₁ =0,0045	3,80±0,26 p<0,001 p ₁ =0,0029	2,59±0,23 p<0,001 p ₁ <0,001
4	Сироватка крові	1,01±0,03	4,37±0,57 p<0,001	3,32±0,30 p<0,001 p ₁ =0,1	2,93±0,31 p<0,001 p ₁ =0,044	2,15±0,20 p=0,002 p ₁ =0,0084

Примітки: p – ступінь достовірності, порівнюючи з контролем; p₁ – ступінь достовірності, порівнюючи з групою без лікування.

На підставі отриманих та наведених даних можна вважати, що дисбіотичні ураження нирок можуть бути наслідком негативного впливу порушень, що виникають в інших органах, зокрема печінці, у результаті чого формується так званий гепаторенальний синдром. Є обґрунтовані підстави вважати, що і ротова порожнина може мати певне значення в патогенезі ураження нирок, що підтверджується також і позитивною

коригуючою дією оральних аплікацій антидисбіотичних засобів [3, 9, 11, 12].

Висновки

1. Експериментальний імунодефіцит викликає розвиток системного дисбіозу не лише в нирках, але й, значною мірою, в інших тканинах, зокрема в печінці.

2. Оральні аплікації фітогелів «Біотрит», «Виноградний» і «Квертулін» здійснюють суттєвий антидисбіотичний вплив, а не лише ренопротекторну дію за показниками запалення і дисбіозу.

3. Слід враховувати, що на стан нирок можуть впливати дисбіотичні процеси в інших тканинах організму, зокрема в печінці і ротовій порожнині з ознаками, що формують різноманітні вадні кола.

Література

1. Chang, C. Immunodysregulation in immunodeficiency. *Allergy & Asthma Proc.* 2024; 45(5).

2. Polovyi VP, Popadyuk OY, Sydorhuk RI, Shefontiuk IV, Sydorhuk LI. Preclinical evaluation of the individualized approach for chronic non-healing wounds management. *General Surgery.* 2024;2(9):54-58.

3. Stepan V, Sydorhuk R, Stepan N. Influence of dysbiotic syndrome on the formation of experimental nephropathy. *J Education Health & Sport.* 2024;53:270-280. DOI 10.12775/JEHS.2024.53.022.

4. Çetin GP, Öztop N. Immunizations and Antibiotic Prophylaxis in Patients with Primary Immunodeficiency Diseases. *Turkiye Klinikleri Immunology Allergy-Special Topics.* 2024;17(1):98-104.

5. Rotar O, Khomiak I, Sydorhuk R, Boiko S, Bilyk I, Hrama O, Migaichuk Y. Efficacy of the algorithmic step-up approach of interventional treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis. *Georgian Med News.* 2022;9(330):1-5.

6. Ataollahi E., Fanijavadi S. Dysbiosis–epigenetics–immune system interaction and ageing health problems. *J Med Microbiol.* 2024; 73(11):001921.

7. Plehutsa O, Sydorhuk R, Sydorhuk I, Sydorhuk L. Changes of colonic microbiota and efficacy of oral probiotic therapy in IBD. *United Eur Gastroenterology J.* 2015;3(Suppl. 1):A437.

8. Masheghati F, Asgharzadeh MR, Jafari A, Masoudi N, Maleki-Kakelar H. The role of gut microbiota and probiotics in preventing, treating, and boosting the immune system in colorectal cancer. *Life Sciences.* 2024:122529.

9. Levitsky AP, Gozhenko AI, Stepan VT, Jarynich MF. Dysbiotic aspects of pathogenesis and antidysbiotic prophylactics of experimental nephropathy. *J Education, Health & Sport.* 2014;7(6):1123–1136.

10. Levitsky AP, Egorov BV, Lapinskaya AP, et al. Inadequate fat diet. *J Education, Health & Sport.* 2017;10(7):248–255.

11. Zhou P, Chen C, Patil S, Dong S. Unveiling the therapeutic symphony of probiotics, prebiotics, and postbiotics in gut-immune harmony. *Frontiers in Nutrition.* 2024;11:1355542.

12. Stepan V. T., Fedoruk O. S., Badiuk N. S., Vasiuk V. L., Gozhenko A. I., Stepan B. T., Stepan N. A. Anti-dysbiotic and renoprotective action of plant remedies with metabolic syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 96-105.*

Внесок авторів/ Authors' contribution

Автори наголошують про рівний вклад в написання роботи. Автори прочитали й погодилися з версією рукопису, яка підготовлена до публікації.

Фінансування/Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики БДМУ (протокол N 11 від 11.11.2024), дотримано основних морально - етичних принципів Гельсінської декларації та Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду пацієнтів.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 02.12.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617-001.17-085.322:582.663.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14584167>

Ю. Л. Чулак, Д. О. Якименко

ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ В ОПІКОВІЙ РАНІ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

Authors' Information

Chulak Yulia - <https://orcid.org/0009-0009-6020-3241>

Yakimenko Dmitry - <https://orcid.org/0009-0002-5212-9554>

Summary. Chulak Yu. L., Yakymenko D. O. **DESTRUCTIVE CHANGES IN A BURN WOUND: EXPERIMENTAL STUDIES OF THE INFLUENCE OF AMARANTH OIL.** - *International Humanitarian University, Odessa; e-mail: universitydentalclinicmgu@gmail.com.*

Wound healing occurs in all tissues and organs. Many of these recovery processes are common to different types of tissues and different types of damage. The wound healing process is a cascade of regulated events that correlate with the appearance of different types of cells in the wound during all phases of the wound process. In thermal burns, not only local disorders but also systemic changes occur. The aim of the work was to assess the effect of Amaranth oil on the features of structural and functional changes in tissues in the area of thermal injury. The material for the study was the results obtained in the study of 50 white Wistar rats. Amaranth oil was used as a corrective for the course of the wound process. In cases of burn injury in the form of applications with tampons soaked in amaranth oil to the injury area. The use of amaranth oil to correct the wound process in burn injury causes a smaller amount of interstitial tissue in the injury area, a larger amount of fibrous fibers, less pronounced edematous disruption of the structural elements of the skin and around it, and more active migration of basocytes to the wound surface. Improving the state of the functional systems of the body due to the use of amaranth oil has a positive effect on the state of tissues in the area of injury - in fibrosis, the fibers are thinner and longer, there is quite a bit of ground substance, the number of small vessels visually increases and their blood supply improves, i.e. the conditions for the formation of coarse scars are reduced.

Key words: amaranth oil, thermal injury, fibrous changes, functional state, treatment, pathological studies